

LE RÔLE DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN DANS
L'ÉLABORATION DES TENDANCES ET DES PERSPECTIVES DE LA
COOPÉRATION RÉGIONALE EN ASIE CENTRALE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527138>

Qo'chqorova Muxlisaxon

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati

yo'nalishi magistranti

Historiquement, la terre ouzbèke a été le centre de la culture et de l'illumination en Asie centrale pendant des millénaires. Il a occupé non seulement des positions culturelles et éducatives, mais aussi économiques, sociales et politiques. Les développements dans ce pays ont apporté une contribution significative non seulement au développement du pays mais aussi aux pays voisins.

On sait que les États d'Asie centrale comprennent la République du Kazakhstan, la République kirghize, la République du Turkménistan, la République du Tadjikistan et la République d'Ouzbékistan.

Ces dernières années, dans le cadre de l'Asie centrale, un large éventail de domaines juridiques a été établi pour les 5 pays dans de nombreux domaines vitaux, y compris le développement ultérieur des sphères commerciales et économiques. Des outils et des mécanismes de coopération continue ont été développés. Les mécanismes couvraient les communications et les transports, la sécurité et le domaine humanitaire.

L'Ouzbékistan est un mécanisme de coordination pour la coopération multilatérale en Asie centrale, ainsi que le dialogue interétatique, y compris les réunions bilatérales au niveau des chefs d'État et des structures concernées, le dialogue direct et la coopération. La plate-forme de soutien est également considérée comme une association d'États souverains. Les conditions d'une coopération multilatérale sont créées.

L'Asie centrale offre de nombreuses opportunités pour le développement durable, la stabilité et la sécurité des États et la réponse opportune et adéquate aux menaces, la résolution des différends et des désaccords, le développement d'approches mutuellement acceptables et de mesures pratiques coordonnées pour le dialogue civil en Asie centrale.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

La République d'Ouzbékistan participe aux activités des principaux organes statutaires et sectoriels d'Asie centrale. L'Ouzbékistan est l'un des pays qui soutient l'approfondissement de l'intégration économique et la poursuite des liens économiques sur une nouvelle base.

En Asie centrale, l'Ouzbékistan est devenu un centre pour la formation d'une zone de libre-échange à part entière basée sur les principes du commerce entre les pays.

Au cours de la dernière décennie, l'Ouzbékistan a travaillé dur pour renforcer les liens commerciaux, économiques et d'investissement dans toute l'Asie centrale. Des économistes à potentiel économique qualifié du monde entier partagent leur potentiel scientifique et leurs connaissances lors de conférences organisées par la République en accord avec les tendances internationales. Ces conférences contribuent au développement ultérieur des liens culturels et économiques entre les pays, ainsi qu'à l'augmentation des investissements étrangers, en particulier dans l'enrichissement des technologies modernes.

La cinquième direction de la Stratégie d'action pour les cinq domaines prioritaires de développement de l'Ouzbékistan envisage une politique étrangère ouverte, constructive et mutuellement bénéfique, y compris la création d'une ceinture de sécurité, de stabilité et de bon voisinage autour de l'Ouzbékistan. Cela montre une fois de plus que la coopération avec les pays de la région de l'Asie centrale est très importante pour notre pays.

Situé au cœur de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan est un lien important entre tous les pays de la région et un pont clé pour la coopération régionale. Au cours des trois dernières années, le dialogue a créé un tout nouveau climat de confiance en Asie centrale, et les relations basées sur l'amitié et le bon voisinage se renforcent. Depuis 2017, notre pays mène une politique étrangère ouverte dans tous les domaines pour une coopération et une sécurité mutuellement bénéfiques dans la région. Une coopération culturelle et humanitaire a également été mise en place.

La coopération culturelle et humanitaire joue un rôle important dans le développement de la coopération entre les États d'Asie centrale. Les pays de la région ont une histoire et une culture communes. Ils partagent des traditions, des valeurs et des religions similaires. Par conséquent, l'Ouzbékistan prend un certain nombre d'initiatives pour renforcer les relations culturelles et de bon voisinage. Les traditions culturelles, les festivals, les compétitions sportives, y compris la lutte, attirent l'attention du monde entier. La particularité des États d'Asie centrale est que les idées de solidarité mutuelle qui fleurissent depuis de nombreuses années attirent l'attention du monde entier.

REFERENCE:

Khalilovich M. S., Saydaliyevich U. S., Ogli A. O. M. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF MILITARY AND PATRIOTISM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 572-574.

Khalilovich, Mamajanov Soyibjon, Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich, and Abdulpattoyev Orifjon Muxiddin Ogli. "EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF MILITARY AND PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.2 (2022): 572-574.

Khalilovich, M. S., Saydaliyevich, U. S., & Ogli, A. O. M. (2022). EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF MILITARY AND PATRIOTISM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 572-574.